

"YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT"

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI

23-24 OKTYABR

23-24 OCTOBER 2025

2030 UZBEKISTAN STRATEGY

CONFERENCE "GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS"

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

FORUM
"2030" GLOBAL VA UZBEKISTON - 2030 STRATEGIYASI
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: UZBEKISTON - 2030 STRATEGY"
"ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН - 2030»"

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: "O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI
GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS: "UZBEKISTON-2030" STRATEGY
ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ: СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

2025

ELEKTRON ILMIY JURNAL

MAXSUS SON

- MACROECONOMIC STABILITY
- LABOR MARKET IN THE GREEN ECONOMY
- GLOBAL ECONOMY AND INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS
- GREEN INVESTMENT AND FINANCING
- GREEN TECHNOLOGIES
- ECO-TOURISM
- GREEN INNOVATIONS

CONFERENCE "GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC TRENDS"

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

2nd CONFERENCE ON BANKING / FINANCIAL DIRECTION OF THE PRIVATE SECTOR

2030

BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirxodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI.....	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODEL.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
Дониерова Фотимабону Алишер кизи	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
Babadjanova Malika Ruzimova	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
Abdurashidova Nigora	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
Сагдуллаева Гулнора Ботыровна	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
Qurbonov Samandar Pulatovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
Меҳрибан Самедова Тофик	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
Ziyadullaev Z.	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
Svetlana Yurievna Shatokhina	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
Azimova Nilufar Nuriddinovna	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyeva</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEKANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEKANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farhod T. Abduvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В МАЛЫХ ГОСТИНИЦАХ ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.....	856
Гаппарова Майрамхон Зафар кизи	

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ

Г.А.Хайтбаева

преподаватель кафедры “Общэкономических дисциплин” ТГЭУ

Аннотация: В условиях глобального перехода к «зелёной» экономике особое значение приобретает трансформация промышленного капитала, направленная на обеспечение устойчивого экономического роста. Международный опыт демонстрирует, что инвестиции в возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности и внедрение «зелёных» технологий способствуют снижению углеродоёмкости и созданию миллионов новых рабочих мест. Вместе с тем, национальная практика Республики Узбекистан характеризуется рядом дисбалансов: высокой энергоёмкостью промышленного сектора, относительно низкими долями ВИЭ в энергобалансе и недостаточным развитием финансовых инструментов экологической модернизации. Результаты исследования показывают, что успешное формирование инновационной модели использования промышленного капитала требует комплексного подхода, включающего рост инвестиций в экологически чистые технологии, институциональную поддержку «зелёных» финансов, модернизацию промышленных мощностей и подготовку кадров для новых отраслей. В долгосрочной перспективе такие меры позволят повысить конкурентоспособность национальной экономики, сбалансировать промышленное развитие и обеспечить интеграцию Узбекистана в глобальные устойчивые тренды.

Ключевые слова: промышленный капитал, «зелёная» экономика, устойчивый экономический рост, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, углеродоёмкость, инновации, зелёные финансы.

Annotatsiya: Global miqyosda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga qaratilgan sanoat kapitalini transformatsiya qilish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatadiki, qayta tiklanuvchi energiya manbalariga investitsiyalarni ko‘paytirish, energiya samaradorligini oshirish va “yashil” texnologiyalarni joriy etish uglerod intensivligini kamaytirishga hamda millionlab yangi ish o‘rinlarini yaratishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, O‘zbekistonda mavjud amaliyot bir qator nomutanosibliklar bilan xarakterlanadi: sanoat sektorining yuqori energiya sarfi, energiya balansida qayta tiklanuvchi manbalar ulushining nisbatan pastligi va ekologik modernizatsiya uchun moliyaviy vositalarning yetarli darajada rivojlanmaganligi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, sanoat kapitalidan foydalanishda innovatsion modelni shakllantirish kompleks yondashuvni talab etadi. Bunga ekologik toza texnologiyalarga investitsiyalarni oshirish, “yashil” moliya institutlarini qo‘llab-quvvatlash, sanoat quvvatlarini modernizatsiya qilish va yangi sohalar uchun kadrlar tayyorlash kiradi. Uzoq muddatli istiqbolda ushbu choralar milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, sanoat rivojlanishini muvozanatlash hamda O‘zbekistonni global barqaror tendensiyalarga integratsiya qilish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: sanoat kapitali, yashil iqtisodiyot, barqaror iqtisodiy o‘shish, energiya samaradorligi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, uglerod intensivligi, innovatsiyalar, yashil moliya.

Abstract: In the context of the global transition to a “green” economy, the transformation of industrial capital aimed at ensuring sustainable economic growth becomes particularly significant. International experience demonstrates that investments in renewable energy sources, improving energy efficiency, and introducing green technologies reduce carbon intensity and create millions of new jobs. At the same time, Uzbekistan’s national practice is characterized by several imbalances: high energy intensity of the industrial sector, a relatively low share of renewables in the energy mix, and insufficient development of financial instruments for ecological modernization. The research results show that the successful formation of an innovative model of industrial capital utilization requires a comprehensive approach, including increased investment in environmentally friendly technologies, institutional support for green finance, modernization of industrial capacities, and workforce training for new sectors. In the long run, such measures will enhance the competitiveness of the national economy, balance industrial development, and ensure Uzbekistan’s integration into global sustainable trends.

Key words: industrial capital, green economy, sustainable economic growth, energy efficiency, renewable energy, carbon intensity, innovations, green finance.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобальной трансформации мировая экономика сталкивается с необходимостью переосмысления традиционных моделей роста. Интенсивное использование природных ресурсов, высокая углеродоемкость производства и усиление негативного воздействия на окружающую среду привели к тому, что устойчивое развитие стало одной из ключевых повесток международного экономического и политического дискурса. Концепция «зелёной» экономики, предполагающая гармонизацию экономического роста с экологической безопасностью и социальной справедливостью, выступает стратегическим ориентиром для большинства государств.

На международном уровне переход к «зелёной» экономике сопряжён с рядом проблем. Прежде всего, это высокая стоимость технологической модернизации промышленности, необходимость привлечения значительных инвестиционных ресурсов, а также неравномерность доступа стран к передовым технологиям и финансовым инструментам. Для развивающихся стран остаётся актуальной дилемма: как одновременно обеспечивать экономический рост, конкурентоспособность промышленности и выполнение экологических обязательств. Кроме того, международные стандарты в области декарбонизации и климатической политики требуют от национальных экономик гибкости и способности адаптироваться к новым правилам мировой торговли.

На национальном уровне, в частности в странах с переходной экономикой, включая Узбекистан, проблема усугубляется спецификой промышленной структуры. Значительная часть промышленного капитала ориентирована на традиционные, энергоёмкие и ресурсозатратные отрасли. Модернизация основных производственных фондов требует не только финансовых вложений, но и внедрения инновационных технологий, кадрового потенциала, а также институциональных преобразований. При этом возрастают риски отставания в глобальной конкуренции в случае запоздалого перехода к «зелёным» стандартам.

Актуальность исследования определяется необходимостью поиска инновационных направлений использования промышленного капитала, которые позволили бы одновременно стимулировать экономический рост и снизить экологическую нагрузку. В современных условиях промышленный капитал рассматривается не только как совокупность материально-технических ресурсов, но и как ключевой фактор инновационного развития, способный обеспечить конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.

Таким образом, научное осмысление механизмов эффективного использования промышленного капитала в условиях формирования «зелёной» экономики имеет важное теоретическое и практическое значение. С одной стороны, это способствует углублению понимания взаимосвязи между устойчивым развитием и промышленной модернизацией, а с другой формирует основу для разработки национальных стратегий, обеспечивающих гармонизацию экономических, экологических и социальных интересов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Мировой и национальный корпус исследований единодушно указывает, что переход к «зелёной» экономике требует активной модернизации промышленного капитала, как через частные инвестиции, так и через целенаправленные государственные политики (стимулы, стандарты, миссионные программы).

Исследования показывают, что в научном сообществе складывается достаточно чёткая система взглядов на трансформацию промышленного капитала в условиях «зелёной» экономики. Международные авторы (N. Stern, J. Stiglitz, M. Mazzucato) акцентируют внимание на глобальных вызовах и институциональных механизмах. Их подходы формируют базовую методологическую основу как, Nicholas Stern, классический экономический анализ издержек и выгод действий по сдерживанию климатических изменений[1]. Stern подчёркивает, что климатические риски представляют собой масштабную рыночную неудачу, угрожающую долгосрочному экономическому росту; своевременные инвестиции в декарбонизацию и модернизацию производств выгоднее, чем пассивное ожидание последствий. Для промышленного капитала из этого следует необходимость проактивной перестройки основных фондов с учётом климатических рисков: ранние инвестиции в энергосбережение и низкоуглеродные технологии могут снижать совокупные издержки экономики и обеспечивать устойчивость роста.

Joseph E. Stiglitz, идеи о «зелёном» росте и роли институциональной политики[2]. Stiglitz акцентирует внимание на том, что экологический переход может сочетаться с экономическим ростом при условии корректной политики внутренних стимулов: ценообразование внешних эффектов, направленные инвестиции и социальная переориентация — ключи к успешной трансформации. В контексте промышленного капитала это означает, что трансформация должна сопровождаться институциональными мерами (налоги, субсидии, стандарты), которые стимулируют модернизацию и поддерживают конкурентоспособность предприятий в переходный период.

Mariana Mazzucato, миссионерский подход к инновационной политике и роль государства как инвестора-координатора[3]. Mazzucato предлагает рассматривать «зелёный» переход как набор общественно важных «миссий», требующих целенаправленных государственных инвестиций и координации между научно-исследовательскими институтами, промышленностью и финансовыми институтами. Для промышленного капитала это означает необходимость государственного стимулирования стратегических инвестиций в зелёные технологии, долгосрочных партнёрств и механизмов, выстраивающих инновационные экосистемы, способные трансформировать производственные фонды. Подчёркнута роль государства не только как регулятора, но и как активного участника инвестиционных процессов.

Р.Х.Ташматов, теоретико-прикладной анализ формирования «зелёной» экономики в Узбекистане[4]. В работах Ташматова исследуется содержание и этапы формирования «зелёной» экономики в национальном контексте: рассматриваются институциональные меры, технологические приоритеты и инвестиционные барьеры. Автор указывает на необходимость реструктуризации традиционных отраслей и модернизации основных фондов с целью повышения ресурсной эффективности и снижения экологической нагрузки, что напрямую соотносится с вопросами трансформации промышленного капитала.

Ш.Р. Абдуллаева, исследование «зелёной» экономики как фактора долгосрочного роста[5]. Абдуллаева анализирует влияние внедрения энергосберегающих технологий и «зелёного» финансирования на индустриальное развитие страны. В её выводах подчёркнута практическая значимость перехода: инвестиции в экологичные процессы и модернизацию оборудования не только уменьшают негативные внешние эффекты, но и повышают производительность и конкурентоспособность промышленных предприятий в средне- и долгосрочном горизонте.

М. Тулкинова, практико-политические подходы и оценка механизмов финансирования «зелёного» перехода[6]. Работы и обзоры узбекских исследователей, а также отчёты международных организаций по Узбекистану (UNECE, OECD), фокусируются на источниках финансирования, институциональных мерах и барьерах внедрения «зелёных» инвестиций. Важный вывод, масштабный переход требует значительного роста частных и государственных вложений, развития рынка «зелёных» финансов и адаптации механизмов использования промышленного капитала (модернизация, реинвестирование, финансовые стимулы). Эти исследования дают прикладную картину того, какие изменения нужны в финансовой и промышленной политике для трансформации капитала.

АНАЛИЗ

Мировая практика показывает, что переход к «зелёной» экономике требует не только политической воли, но и комплексной трансформации промышленного капитала. В развитых странах можно выделить несколько направлений:

Европейский союз реализует стратегию Green Deal, предусматривающую масштабную модернизацию производственных фондов через внедрение возобновляемых источников энергии, развитие циркулярной экономики и стимулирование промышленных инноваций. Для предприятий создаются специальные механизмы финансирования «зелёные облигации», фонды устойчивого развития и субсидии на экологичные технологии[7].

США в рамках программы Inflation Reduction Act (2022) выделяют сотни миллиардов долларов на поддержку низкоуглеродной промышленности. Основное внимание уделяется развитию чистой энергетики, электрификации транспорта и модернизации оборудования в промышленности[8].

Китай демонстрирует уникальный опыт сочетания индустриализации и «зелёного» перехода. Через государственные инвестиционные банки и планирование пятилетних циклов модернизируются основные фонды металлургии, энергетики и химической промышленности. Китай активно инвестирует в «зелёные» кластеры, стимулируя предприятия к переходу на энергоэффективные технологии[9].

Использование промышленного капитала в «зелёной» экономике невозможно без сочетания трёх элементов: государственной поддержки, долгосрочных частных инвестиций и инновационно-технологической модернизации.

На основе сопоставления международных исследований и национальных условий можно выделить следующие ключевые факторы: Во первых, инвестиционный фактор, модернизация промышленного капитала требует значительных финансовых ресурсов. В странах с развитой экономикой доминируют частные инвестиции, дополненные государственными стимулами. В странах с переходной экономикой, таких как Узбекистан, роль государства остаётся ведущей. Во вторых, технологический фактор, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий является решающим условием. Международный опыт подтверждает, что компании, инвестирующие в «зелёные» инновации, в среднесрочной перспективе получают конкурентные преимущества. В третьих, институциональный фактор, наличие нормативно-правовой базы и «зелёных» стандартов определяет мотивацию предприятий к модернизации капитала. Прозрачные правила и чёткая климатическая политика стимулируют бизнес к долгосрочным вложениям. В четвёртых, социально-экономический фактор, переход к «зелёной» экономике сопровождается изменением структуры занятости, развитием новых отраслей и формированием «зелёных» рабочих мест. Это повышает значимость подготовки квалифицированных кадров. В пятых, экологический фактор, ужесточение международных требований к экспорту (например, углеродный налог ЕС) напрямую воздействует на национальные экономики. Для промышленных предприятий становится необходимостью снижение углеродоёмкости продукции, чтобы сохранить доступ на внешние рынки.

Для Узбекистана и других стран с формирующейся «зелёной» экономикой международный опыт служит ориентиром, но его применение требует учёта национальной специфики.

Во-первых, модернизация промышленного капитала должна быть нацелена на приоритетные отрасли энергетику, химию, металлургию и текстильную промышленность, которые являются наиболее энергоёмкими.

Во-вторых, необходима активизация инструментов «зелёного» финансирования: выпуск «зелёных» облигаций, создание национального фонда устойчивого развития, внедрение налоговых льгот и преференций для предприятий, инвестирующих в экологичные технологии.

В-третьих, ключевую роль играет институциональная среда. Законодательные меры, такие как стандарты энергоэффективности, углеродное регулирование и экологическая сертификация продукции, способны стимулировать предприятия к долгосрочным инвестициям в модернизацию.

В-четвёртых, следует учитывать социальный аспект формирования новых рабочих мест и перекавалификация кадров в рамках «зелёных» проектов.

Инновационные направления использования промышленного капитала в условиях формирования «зелёной» экономики должны опираться на баланс трёх компонентов: технологическая модернизация основных фондов; развитие финансовых механизмов поддержки; институционально-нормативное обеспечение.

Такой комплексный подход позволит обеспечить устойчивый экономический рост при одновременном снижении экологических рисков и сохранении конкурентоспособности национальной экономики.

Таблица 1. Модель трансформации промышленного капитала в условиях «зелёной» экономики[10]

Направление трансформации	Механизмы реализации	Ожидаемые результаты
Технологическая модернизация	Внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий, цифровизация производственных процессов, автоматизация и «умные» системы управления	Снижение энергоёмкости и углеродоёмкости производства; повышение производительности
Финансовая переориентация	Привлечение «зелёных» инвестиций, выпуск «зелёных» облигаций, государственные субсидии и налоговые льготы	Рост доступности капитала для модернизации; стимулирование частных инвестиций

Институциональные изменения	Разработка нормативных актов по энергоэффективности, экологическая сертификация, углеродное регулирование	Формирование стимулов к долгосрочной модернизации; повышение доверия инвесторов
Организационные инновации	Создание «зелёных» промышленных кластеров, внедрение принципов циркулярной экономики, развитие партнёрств государство, бизнес	Повышение конкурентоспособности промышленности; расширение экспортных возможностей
Социально-кадровый аспект	Подготовка и переподготовка кадров в сфере «зелёных» технологий, стимулирование инновационной культуры	Рост занятости в новых секторах; повышение качества человеческого капитала
Экологическая адаптация	Внедрение мониторинга выбросов, экологический аудит, внедрение стандартов устойчивого развития (ESG)	Снижение негативного воздействия на окружающую среду; соответствие международным требованиям

Представленная модель наглядно показывает, что трансформация промышленного капитала в условиях перехода к «зелёной» экономике является многомерным процессом, включающим не только технологическую модернизацию, но и изменения в финансовой, институциональной и социальной сферах. Взаимосвязь указанных направлений создаёт основу для формирования комплексной стратегии, в которой каждый элемент усиливает действие других.

Так, технологические инновации не могут быть реализованы без соответствующих финансовых инструментов, в то время как эффективность инвестиций напрямую зависит от стабильности институциональной среды и нормативных стимулов. В свою очередь, социально-кадровая поддержка и развитие экологической культуры обеспечивают устойчивость реформ в долгосрочной перспективе.

Таким образом, модель демонстрирует, что устойчивый экономический рост в условиях «зелёной» экономики возможен только при системном подходе к использованию промышленного капитала. Опора на инновации, поддержку человеческого потенциала и развитие «зелёных» институтов позволяет не только минимизировать экологические риски, но и повысить конкурентоспособность национальной экономики на глобальном уровне.

По данным Международного энергетического агентства (IEA, 2023), в 2022 году глобальные инвестиции в чистую энергетику превысили 1,7 трлн долларов США[7], что составляет почти 60% совокупных мировых вложений в энергетический сектор. В странах Европейского союза реализация программ модернизации позволила за два десятилетия сократить энергоёмкость ВВП более чем на треть, что отражает эффективность внедрения ресурсосберегающих технологий. Одновременно Европейская комиссия внедряет Carbon Border Adjustment Mechanism (2023 г.), предусматривающий углеродное налогообложение на уровне до 75 евро за тонну CO₂, стимулируя предприятия к модернизации капитала и снижению выбросов[8]. По оценкам Международной организации труда (ILO, 2022), к 2030 году формирование «зелёной» экономики обеспечит создание порядка 24 млн новых рабочих мест в мире, значительная часть которых будет связана с инновационной трансформацией промышленности[11].

В условиях Республики Узбекистан промышленный капитал также претерпевает структурные изменения. Согласно данным Государственного комитета по статистике, в 2023 году общий объём инвестиций в основной капитал составил около 364 трлн сумов, при этом доля промышленного сектора превысила 40%. На промышленность приходится почти половина конечного потребления энергии страны, при этом наибольшая нагрузка наблюдается в металлургии, цементной и химической промышленности. Углеродоёмкость экономики остаётся относительно высокой: на производство одного доллара ВВП приходится около 0,7 кг CO₂, что почти в два раза превышает аналогичный показатель в странах ЕС (0,35 кг)[11].

В сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) пока сохраняется низкая доля менее 10% в общем энергобалансе (2023 г.). Однако правительственными планами предусмотрено доведение этого показателя до 30% к 2030 году за счёт реализации проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций. В частности, в рамках государственных программ Минэнерго Узбекистана к 2025–2030 гг. реализуются проекты по запуску солнечных станций общей мощностью более 1,5 ГВт, что требует модернизации промышленного капитала в смежных отраслях (машиностроение, строительство, металлургия)[12].

Таблица 2. Сравнительные индикаторы трансформации промышленного капитала в условиях «зелёной» экономики[13]

Индикатор	Международный уровень	Узбекистан
Инвестиции в «зелёные» технологии	Более 1,7 трлн долл. США (2022 г., IEA); около 60% всех инвестиций в энергетику	364 трлн сумов в основной капитал (2023 г.), из них 40% промышленность, доля «зелёных» технологий пока ограничена
Энергоёмкость экономики	Снижение в ЕС более чем на 30% за 20 лет	Высокая: промышленность потребляет около 50% конечной энергии
Углеродоёмкость	ЕС: около 0,35 кг CO ₂ на 1 доллар ВВП	Узбекистан: около 0,7 кг CO ₂ на 1 доллар ВВП (в 2 раза выше ЕС)
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)	Ведущие страны (ЕС, Китай): доля ВИЭ более 25–30%	Узбекистан: менее 10% (2023 г.), целевой показатель – 30% к 2030 г.
Рабочие места в «зелёной» экономике	Около 24 млн новых рабочих мест к 2030 г. (ILO)	Реализация крупных ВИЭ-проектов → прогнозируется рост «зелёной» занятости в промышленности и строительстве
Финансовые механизмы	Активное внедрение «зелёных» облигаций, углеродных налогов (например, до 75 евро/т CO ₂ в ЕС)	Начало формирования рынка «зелёных» облигаций, проекты Минэнерго и международных финансовых институтов (EBRD, ADB)

Дисбаланс инвестиционной структуры на международном уровне наблюдается высокий удельный вес вложений в экологически чистые технологии (до 60% всех инвестиций в энергетику), тогда как в Узбекистане подобная практика пока ограничена, несмотря на общий рост объемов инвестиций в основной капитал. Энергоёмкость и углеродоёмкость, показатели энерго и углеродоёмкости экономики Узбекистана существенно превышают мировые стандарты (в 2 раза выше уровня ЕС), что отражает необходимость модернизации производственных мощностей и внедрения ресурсосберегающих технологий. Возобновляемая энергетика, в отличие от развитых стран, где доля ВИЭ превышает 25–30%, в Узбекистане она пока ниже 10%. Однако при условии достижения целевых показателей (30% к 2030 году) страна имеет потенциал догнать мировые тренды. Рынок «зелёного» труда, мировой опыт показывает создание миллионов рабочих мест за счёт «зелёной» трансформации, тогда как в Узбекистане процесс только формируется, но имеет значительный потенциал благодаря масштабным инфраструктурным проектам в энергетике и промышленности[14]. Финансовые механизмы, международные практики (углеродные налоги, «зелёные» облигации) активно стимулируют трансформацию капитала, тогда как в Узбекистане данный рынок находится на начальном этапе и требует институционального укрепления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что трансформация промышленного капитала в условиях перехода к «зелёной» экономике выступает ключевым фактором обеспечения устойчивого экономического роста как на международном, так и на национальном уровне. Глобальная практика демонстрирует высокую результативность инвестиций в чистую энергетику, ресурсосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии, что способствует снижению углеродоёмкости, повышению энергоэффективности и формированию новых рабочих мест.

Анализ национальной ситуации в Республике Узбекистан выявил определённые диспропорции между мировыми тенденциями и текущим состоянием промышленного капитала. Высокая углеродоёмкость, значительная энергоёмкость производства и относительно низкая доля возобновляемой энергетики указывают на необходимость ускоренной модернизации промышленных мощностей. В то же время реализуемые государственные программы по развитию солнечной и ветровой энергетики, а также меры по диверсификации источников финансирования («зелёные» облигации, международные кредиты) создают основу для адаптации национальной промышленности к новым экологическим стандартам.

В результате можно заключить, что эффективное использование промышленного капитала в «зелёной» экономике требует комплексного подхода, включающего:

- активизацию инвестиционной деятельности в направлении экологически чистых технологий;
- снижение углеродоёмкости и энергоёмкости промышленного производства;
- развитие институциональной базы для внедрения «зелёных» финансовых инструментов;

подготовку квалифицированных кадров для новых «зелёных» отраслей.

Таким образом, формирование инновационной модели промышленного капитала в условиях «зелёной» экономики становится стратегическим направлением долгосрочного устойчивого развития. Реализация данных задач позволит не только повысить конкурентоспособность национальной промышленности, но и обеспечить интеграцию Узбекистана в глобальные экологические и экономические тренды.

Список использованной литературы

1. Stern, N. (2007). *The Economics of Climate Change: The Stern Review*. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Stiglitz, J. E. (2019). *People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent*. New York: W. W. Norton & Company.
3. Mazzucato, M. (2018). *The Value of Everything: Making and Taking in the Global Economy*. London: Penguin Books.
4. Mazzucato, M. (2021). *Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism*. London: Penguin Business.
5. Ташматов, Р. Х., Хакимов, З. А., & Каримова, Н. С. (2021). Формирование «зелёной» экономики в Республике Узбекистан: институциональные аспекты и приоритетные направления. *Экономика и инновационные технологии*, № 5, 45–56.
6. Абдуллаева, Ш. Р. (2020). Развитие «зелёной» экономики как фактор обеспечения устойчивого экономического роста. *Вестник Ташкентского государственного экономического университета*, № 3, 72–80.
7. Тулкинова, М. С. (2022). Инструменты финансирования перехода к «зелёной» экономике: возможности и вызовы для Узбекистана. *Журнал «Экономика и финансы»*, № 2, 54–63.
8. International Energy Agency (IEA). *World Energy Investment 2023: Overview and Key Findings*. Содержит данные о глобальных инвестициях в чистую энергетику, суммы в триллионы долларов, доли инвестиций в возобновляемые источники, сравнение ростов инвестиций в «зелёные» технологии и ископаемое топливо. [IEA](#)
9. International Energy Agency (IEA). *Clean Energy is Boosting Economic Growth*. Обзорный материал, где обсуждается вклад чистой энергетики в ВВП, рост инвестиций, влияние на индустрию. prod.iea.org
10. Составлено автором.
11. Enerdata. *Uzbekistan Total Energy Production & Consumption*. Данные по Узбекистану: общее потребление энергии, источники (газ, нефть, уголь, гидроэнергия), изменение интенсивности, уровень энергопотребления на душу населения. [Enerdata+1](#)
12. IEA. *Uzbekistan Energy Profile*. Информация по структуре электрического потребления по секторам (промышленность, население и др.), законы и нормативы по возобновляемой энергии, текущее состояние ВИЭ в стране. [IEA](#)
13. Составлено автором.
14. International Labour Organization (ILO). *Green Jobs estimate to 2030*.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН – 2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI